

Über Energie sprechen

«Wenn man keine Energie hat, dann fällt man um.» Energielernen und Sprache im 1. Zyklus.

Text: Franziska Detken

«Hier sind meine Arme und da ist jemand anderes. Ich sage dir, wenn ich zu viel Energie habe, dann will ich Sachen machen, die ich nicht machen darf. Wenn ich zu viel Energie habe, dann haue ich.» So erklärt Jakob (6) zu Beginn der ersten Klasse seine Zeichnung zu Energie (Abb. 1). Er springt auf, boxt mit einem unsichtbaren Gegner und macht dazu Kampfgeräusche. Man hört förmlich ein seufzendes «du hast heute aber wieder viel Energie» der Eltern.

Robin (7) äussert ähnliche Ideen: «Wenn man keine Energie hat, dann fällt man um. Weil einfach die Arme und Beine keine Kraft mehr haben.» Robin streicht über seine Arme und Beine und lässt sich dann lustvoll zu Boden fallen. Denn ohne Energie könne man nur mithilfe von Zauberei aufrecht stehen. Nach der Herkunft der Energie gefragt, erklärt Robin: «Die Energie kommt von dir her. Also von sich selbst. Man tut rumrennen, obwohl man sehr müde ist, man macht Sport, nachher kommt die Kraft.» Amira (7) hat zwei Lampen gezeichnet (Abb. 2): «Es hat mit Energie zu tun, weil es leuchtet. Und weil es eine Batterie drin hat, weil das hat ja auch Energie so drinnen.» Gestikulierend beschreibt Amira, wo Energie von der Batterie

zu den LEDs ihrer gezeichneten Taschenlampe durchgehe. Dort werde sie dann zu Licht. Auch Jakob hat eine Taschenlampe gezeichnet (Abb. 1): «Hier ist das Licht und die Batterie ist auch die Energie für das Licht. Ich meine, dass der Strom auch Energie ist für die Batterie.»

Alltags- und Fachsprache

Energie als Fitness, Aktivität, Strom oder Kraft – die Äusserungen der Kinder klingen vertraut. Denn so oder ähnlich sprechen wir im Alltag und so wird das Wort Energie auch in der Werbung oder in Medien verwendet. Die Beispiele zeigen eindrücklich, wie bereits junge Kinder Wörter aus der Alltagssprache mit ihren eigenen Erfahrungen verknüpfen. Lange vor dem naturwissenschaftlichen Unterricht in Kindergarten und Schule entwickeln sie so Vorstellungen von Energie, Kraft oder Strom. Allerdings stimmen diese Vorstellungen meist nicht mit der naturwissenschaftlichen Sicht überein. Dies hat einen Einfluss auf das Lernen dieser Fachkonzepte.

Der vorliegende Beitrag zeigt das naturwissenschaftliche Verständnis von Energie, welche Vorstellungen junge Kinder dazu äussern und wie die Lehrperson, gestützt auf diese Ressourcen, fachliches Lernen unterstützen kann.

Energie – ein altes Wort für ein wichtiges Fachkonzept

Bereits in der Antike umschrieb das griechische Wort *Enérgeia* (dt. *Wirksamkeit*) die sogenannte Lebenskraft. Seither bezeichnet Energie in der Alltagssprache den materiellen oder immateriellen «Treibstoff», der Lebewesen und technische Geräte aktiv werden lässt. Erst vor etwa 150 Jahren wurde Energie zu einem naturwissenschaftlichen Fachbegriff: Forschende entdeckten, dass sich ganz unterschiedliche Phänomene – zum Beispiel aus der Mechanik oder der Biologie – durch eine gemeinsame Grösse beschreiben lassen, die schliesslich «Energie» getauft wurde. Vereinfacht gesagt, wird Objekten aufgrund bestimmter beobachtbarer Merkmale, beispielsweise Bewegung, Verformung, Lage, Temperatur, Emission von Licht oder Schall, Energie zugewiesen (vgl. Tabelle). Energie selbst kann jedoch nicht direkt wahrgenommen werden, sie ist – anders als im Alltagsverständnis – kein Treibstoff und erklärt auch nicht, warum etwas passiert.

Der «Clou» dieser Energiebetrachtungen ist die fundamentale Erkenntnis, dass die Energie in einem geschlossenen System erhalten bleibt (Energieerhaltung). Zwar bremsst ein rutschen-

Abbildung 1: Zeichnung von Jakob (7) (links: Taschenlampe, rechts: Kinder).

Abbildung 2: Zeichnung von Amira (7) (oben: Deckenlampe, unten: Taschenlampe mit Batterie und LEDs).

der Klotz ab, er verliert Energie. Durch die Reibung erwärmt sich jedoch die Umgebung und gewinnt somit Energie. Betrachtet man den Klotz und die Umgebung als gemeinsames System, geht Energie weder verloren noch wird sie erzeugt. Ähnlich wie in diesem Beispiel kann man viele Phänomene mit Energiebegriffen beschreiben. So lassen sich trotz aller Unterschiede Gemeinsamkeiten erkennen, Inhalte miteinander vernetzen und Vorhersagen machen. Beispielsweise sind Nahrung und Lebewesen, Batterien und Lampen oder Treibstoffe und Fahrzeuge «durch die Energiebrille betrachtet» das Gleiche, nämlich Quellen beziehungsweise Empfänger von Energie. Das macht Energie zu einem der wichtigsten Konzepte in den Naturwissenschaften und entsprechend auch zu einem bedeutsamen Lerngegenstand.

Energielernen im 1. Zyklus

Nach Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) sollen Kinder bereits im 1. Zyklus Energieprozesse wahrnehmen und das Vorkommen von Energie im Alltag beschreiben können (NMG.3.2a+b). Das bedeutet, dass sowohl Phänomene betrachtet als auch eine altersangemessene Fachsprache eingeführt werden müssen (vgl. Tabelle 1).

Beobachtung/Phänomen (man sieht...)	Energiesprache/«Energiebrille» (man sagt...)
Das Auto fährt.	Das Auto hat (Bewegungs-)Energie.
Das Buch liegt auf dem Tisch.	Das Buch hat (Lage-)Energie.
Das Gummiband ist gespannt.	Das Gummiband hat (Spann-)Energie.
Der Akku des Handys ist aufgeladen.	Der Akku hat (chemische) Energie.
Der Tee ist heiss.	Der Tee hat (thermische) Energie.
Das Getränk enthält viel Zucker.	Das Getränk hat viel (chemische) Energie.
Das Kind kickt den Ball. Dann fliegt der Ball durch die Luft.	Zuerst hat das Kind Energie, weil es sich bewegt. Dann hat der Ball Energie, weil er sich bewegt. Das Kind gibt dem Ball Energie.
Die Pflanze braucht Sonnenlicht, Luft und Wasser zum Wachsen. Aus der Pflanze wird Nahrung gemacht. Du brauchst Nahrung zum Wachsen.	Die Sonne gibt der Pflanze Energie. Aus der Pflanze wird Nahrung gemacht. Die Nahrung gibt dir Energie.

Beobachtungen und die passende Energiesprache.

res Verständnis zu entwickeln. Eine Tabelle mit Beispielen, die zeigt, wie auf der Grundlage von typischen Kinderaussagen wichtige Grundideen angelegt werden können (z. B., dass Energie selbst nicht wahrnehmbar ist, sondern aufgrund

Pflanze braucht Licht zum Wachsen, Pflanzen geben uns Nahrung»). Beides sind wichtige Voraussetzungen für spätere Energiebetrachtungen. Die Tabelle zeigt, wie zusätzlich niederschwellig, aber kontinuierlich eine altersangemessene Energiesprache angeboten werden kann.

Mut zur Energiesprache!

Das Beispiel «Energie» zeigt, dass Kinder auch ohne formellen Unterricht Vorstellungen zu gehörten Wörtern aufbauen – Sprachlernen und Konzeptentwicklung gehen Hand in Hand. Auch wenn die Alltagsvorstellungen nicht immer mit den wissenschaftlichen Konzepten übereinstimmen, stellen sie Ressourcen für das fachliche Lernen dar. Die Phänomene sind und bleiben wichtig. Doch: Mut zur altersangemessenen Fachsprache! Denn diese braucht es, um die gemachten Erfahrungen auch mit den passenden Fachkonzepten zu verknüpfen.

Dr. Franziska Detken

ist Dozentin an der PHZH für Natur, Mensch, Gesellschaft auf der Eingangsstufe und Naturwissenschaftlerin. Sie interessiert sich für das naturwissenschaftliche Lernen von Kindern und die Rolle der Sprache dabei.

>>> Tabelle «Kinderaussagen – Fachsicht – Energiesprache» und Literatur <<<

Energie können wir nicht direkt wahrnehmen.

Eine Studie mit Kindern zu Beginn der ersten beziehungsweise zweiten Klasse (Detken, 2023), aus der auch die obigen Beispiele stammen, zeigt, dass sechs- bis achtjährige Kinder bereits reichhaltige Vorstellungen zu Energie äussern. Wie Jakob, Robin und Amira assoziieren sie Energie häufig mit Menschen oder mit Elektrogeräten und beschreiben sie als menschliche Lebenskraft, elektrischen Strom oder Treibstoff, der nach Gebrauch «weg» ist. Auch Kindergartenkindern ist das Wort Energie meist bekannt (Brand & Colberg, 2020).

Diese nur bedingt mit dem Fachverständnis kompatiblen vorunterrichtlichen Vorstellungen sind aber bei passender Unterstützung durch die Lehrperson wichtige Ressourcen, um im Laufe der Schulzeit ein fachlich angemessene-

von beobachtbaren Merkmalen auf Energie geschlossen wird, oder dass Energie nicht verloren geht), finden Sie im Download (Kinderaussagen – Fachsicht – Energiesprache).

Kinder im 1. Zyklus brauchen keinen speziellen «Energieunterricht», das Wahrnehmen und Untersuchen von naturwissenschaftlichen Phänomenen darf wie gewohnt im Vordergrund stehen: Im Kindergartenalltag verausgaben sich die Kinder ja sowieso beim Ballspielen oder Klettern, sie essen Znüni, erkunden Technik, beobachten Pflanzenwachstum oder lassen Fahrzeuge miteinander kollidieren (vgl. Bieri et al., 2018). So können sie Zusammenhänge erfahren (z. B. «je schneller mein Fahrzeug rollt, desto mehr Bauklötze reisst es um») und Wirkungsketten kennenlernen (z. B. «die